

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0852001000000000057091347.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	12/03/26 08:50:33 - 12/03/26 02:50:33	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	2a 22 d2 83 f5 73 f2 bc 43 7d 3f bf 17 2c 75 6e f6 45 f6 b3 fe 15 f9 4b 0e 48 49 76 f3 9d d9 da 2d bc 0b 9c 1e b8 14 df cc bb 1d 6b 93 0e fd d8 1d 4e 19 d6 0e 07 10 89 3b 36 24 48 96 8a 72 3d 18 97 21 f3 95 13 06 0e 00 df 1f 87 45 c2 42 e2 5f cc c1 35 c0 c9 93 13 c5 e9 f7 a1 d4 e4 95 7b a9 41 e1 6f 53 8b 76 2f 4d ef 2a 2f b6 6c 49 58 09 d5 5a 57 51 e8 ec e5 48 ab ec de 72 08 e8 b7 67 1a 4c 39 3f 8f e0 6c c8 e3 89 0d d5 9f cb d3 38 cf c2 c8 fd a0 c0 bb 9e 3e cb d1 ef 0c a4 47 b1 7e ac 32 da c2 ae 09 25 a3 07 11 56 a4 5c 5a 09 17 da 35 a6 cd ed 08 cf 31 4b f5 00 5e e0 9f 03 84 e8 cc f0 ba 29 e4 04 4e c9 78 6e e5 88 70 d2 e9 b6 29 3f 54 2c 6f a2 54 7a c5 4d 40 57 9d e5 2b a7 a7 a6 4a 83 71 55 87 0b 5f a8 f4 31 32 12 56 d2 e7 ff 6c 74 11 1e cf 5c 55 9b 3f 99 9b f5 75 fb ba 77 fd bd 6d 80 2a 28 99 a4 e0 6d 62 6b 84 dc c7 cf d3 17 92 52 9f 80 ae de 4f 69 ca 4d 20 15 7b 21 08 80 51 83 0a d5 df 51 d8 53 bf f9 bf 3e 85 75 de 1c 3f 1a 43 b8 cf 0e 46 b1 6b f7 47 3b 3e 8e 41 e5 d3 cc a8 7d 49 ab 86 37 68 df 12 a4 55 cd 1b 8e f9 91 23 3d c8 95 61 a0 31 59 41 7a 83 89 ae 01 d0 02 ee 49 85 63 80 92 e7 69 2d d6 29 42 03 35 a3 72 50 3f ab 6b a4 65 c1			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	12/03/26 08:50:34 - 12/03/26 02:50:34			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	12/03/26 08:50:34 - 12/03/26 02:50:34			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	127292966			
Datos estampillados:	l9rbanzuOEQUOXHIF0tdMb3JEYE=			